

REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA NAS SEQUELAS CAUSADAS PELA COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 114 / 01/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7133511

Autores:

Pâmela Alves Cavalcante¹

Naiara Aparecida dos Santos²

Fabiana Leal de Camargo³

Marcela Oliveira⁴

RESUMO

Em 2019 em Wuhan, China surgiu a COVID-19, uma doença infecta contagiosa vascular sistêmica parecida com o coronavírus da SARS, se tornando também uma inflamação sistêmica com liberação de citocinas, elevando a demanda cardíaca causando danos do miocárdio, mostrando que as complicações da COVID-19 vão muito além das complicações pulmonares, podendo causar complicações no sistema cardiovascular. Este trabalho tem o intuito de reforçar a importância do tratamento pelo fisioterapeuta intensivista, que tem como objetivo devolver ou melhorar a atividade cotidiana, e assim a qualidade de vida de pacientes pós COVID-19. Foi realizado uma pesquisa, revisão integrativa da literatura tendo como objetivo revisar a reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas da COVID-19, identificando os sintomas cardiorrespiratórios referidos pelos pacientes antes e depois da reabilitação. Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra, estarem na língua inglesa, os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura e artigos duplicados em mais de uma base de dados, nas seguintes bases de dados: *National Library of Medicine (PubMed)* e *Brasil Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, buscando artigos publicados nos anos de 2020 a junho de 2021. Observou-se nessa revisão, evoluções significativas após a intervenção fisioterapêutica intensivista, onde houve melhora na velocidade de marcha, melhora da frequência cardíaca, melhora da funcionalidade, aumento de saturação, diminuição de cansaço e dispnéia, conseqüentemente melhorando a qualidade de vida dos pacientes pós COVID-19. No entanto, conclui-se que ainda são necessários mais dados para avaliar minuciosamente os efeitos da reabilitação cardiorrespiratória em pacientes pós infecção da doença do coronavírus, devido diferentes manejos da reabilitação cardiorrespiratória.

Palavras-chave: Fisioterapia; Covid-19; Complicações.

ABSTRACT

In 2019, in Wuhan, China, COVID-19 emerged, a contagious systemic vascular disease similar to the SARS coronavirus, also becoming a systemic inflammation with the release of cytokines, increasing cardiac demand causing myocardial damage, showing that complications from COVID-19 goes far beyond pulmonary complications, and can cause complications in the cardiovascular system. This work aims to reinforce the importance of treatment by the intensive care physical therapist, which aims to return or improve daily activity, and thus the quality of life of post-COVID-19 patients. A research was carried out, an integrative review of the literature with the objectives of evaluating the effects of cardiorespiratory rehabilitation on the sequelae caused by COVID-19 and identifying the cardiorespiratory symptoms reported by patients before and after rehabilitation. Inclusion criteria were articles available in full, being in English, exclusion criteria were literature review articles and articles that were duplicated in more than one database, in the following databases: National Library of Medicine (PubMed) and Brasil Scientific Electronic Library Online (SciELO), searching for articles published in the years 2020 to June 2021. In this review, significant developments were observed after the intensive physical therapy intervention, where there was an improvement in speed gait, improved heart rate, improved functionality, increased saturation, decreased tiredness and dyspnea, in view of this improving the quality of life of post-COVID-19 patients. However, it is concluded that more data are still needed to thoroughly evaluate the effects of cardiorespiratory rehabilitation in patients after COVID-19 infection, due to different managements of cardiorespiratory rehabilitation.

Keywords: Physiotherapy; Covid-19; Complications.

INTRODUÇÃO

Em 2019 na cidade de Wuhan, China surgiu COVID-19, uma doença infecta contagiosa, com alto poder disseminação, em pouco tempo se tornou uma pandemia mundial, resultante de milhares de mortes.^{1,2,4}

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, atualizado no dia 8 de julho de 2021, foram registrados 530.179 óbitos³. Apesar de à primeira vista culminar na infecção das células epiteliais alveolares, sabe-se tratar de uma doença vascular sistêmica.⁶

A estrutura do gene do receptor de ligação do vírus às células é muito parecida com a do coronavírus da SARS, assim utilizam o mesmo receptor da enzima conversora da angiotensina II, para infiltrar na célula, que deteriora a angiotensina II, agente pró-inflamatório no pulmão⁵. Acredita-se que a inibição da ECA2 pode ser outro fator para a lesão pulmonar, levando também a uma inflamação sistêmica com liberação de citocinas.⁶

Em virtude da inflamação sistêmica desencadeada pode culminar na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), e se não revertida na disfunção múltipla de órgãos. A inflamação sistêmica deteriora as placas vasculares, durante o tempo que a doença viral estende a atividade das citocinas, o que eleva a demanda cardíaca, conseqüentemente ocasionando aumento agudo nos níveis de troponina, pelo dano do miocárdio.^{6,7,8}

Posto isto, as repercussões decorrentes de COVID-19 vão além das complicações pulmonares, pois o sistema cardiovascular é também afetado, envolve complicações como miocardite, lesão do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, disritmias, insuficiência cardíaca e eventos trombo embólicos venosos.^{5,7}

Segundo Wang e colaboradores constataram 138 pacientes internados por COVID-19, onde 7,2% tiveram lesão cardíaca aguda e 16,7% apresentaram arritmia⁵. Outros estudos similares destacaram que 187 pacientes com COVID-19, 27,8% dos pacientes tiveram lesão miocárdica, que resultou em disfunção cardíaca e arritmias.⁹

Apesar da infecção também afetar o sistema cardiovascular e isso ser considerado nas intervenções de reabilitação, não foram encontrados artigos de revisão que destacam especificamente sobre a reabilitação em pacientes com sequelas cardíacas.

Dessa forma, esse trabalho contribuirá com evidências sobre a reabilitação de pacientes com sequelas cardíacas, reforçando a importância do tratamento pelo profissional fisioterapeuta intensivista, que tem como objetivo devolver ou melhorar a atividade cotidiana, e assim a qualidade de vida de pacientes pós COVID-19.

Este trabalho tem o diferencial de apresentar aos profissionais da saúde a importância de estarmos atentos não somente nas complicações pulmonares referentes aos pacientes que tiveram COVID-19, mas ter um olhar clínico de que esta doença é sistêmica e acarreta em complicações cardíacas, consequentemente dar uma maior atenção na reabilitação desses pacientes.

Diante do exposto, essa pesquisa teve por objetivo revisar os efeitos da reabilitação cardíaca nas sequelas causadas pela COVID-19, tendo como principal foco nas complicações cardiovasculares.

OBJETIVOS

Revisar sobre reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas causadas pelo coronavírus;

E sobre sintomas cardiorrespiratórios referidos pelos pacientes antes e depois da reabilitação;

MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: *National Library of Medicine* (PubMed) e *Brasil Scientific Electronic Library Online* (SciELO), buscando artigos publicados nos anos de 2020 a junho de 2021.

Os critérios de inclusão foram artigos disponíveis na íntegra, estarem em língua inglesa, e os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura e artigos duplicados em mais de uma base de dados.

Os descritores utilizados foram: *Cardiac Rehabilitation, Coronavirus, Sequels. As palavras-chaves foram: Physiotherapy, Covid-19, Complications.*

O procedimento de coleta dos dados deu-se, primeiramente, por leitura dos títulos relacionados ao objetivo da pesquisa, em um segundo momento, foi realizada a leitura dos resumos. Após a primeira seleção, os artigos foram lidos na íntegra e selecionados aqueles que respondiam objetivo.

Na busca nas bases de dados, identificaram-se seis estudos após a triagem do texto completo. Os dados foram apresentados em forma de quadro abordando os itens: nome do autor, ano de publicação, título do artigo, tipo de pesquisa, objetivos do estudo, sintomas e reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas causadas pela COVID-19.

RESULTADOS

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS SOBRE REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA NAS SEQUELAS CAUSADAS PELA COVID-19 (N=6)

Autor Ano	Título do artigo	Tipo de pesquisa	Objetivo	Reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas causadas pela COVID-19
Shan et al, 2020	Reabilitação hospitalar pós-aguda para COVID-19	Relato de caso	Melhorar a tolerância e a resistência às atividades	Houve evoluções na velocidade de marcha, FC, saturação de oxigênio após deambulação e volume do espirômetro de incentivo. E melhora no TC6M, assim como na resistência <i>Chair Stand Test</i> e teste de <i>Timed Up & Go</i> .
Hermann e t al, 2021	Viabilidade e eficácia da reabilitação cardiopulmonar seguindo COVID-19	Estudo de coorte	Verificar viabilidade, segurança e sucesso da RC em paciente com COVID-19	Os pacientes com VM prévia e sem VM mostraram melhorias idênticas em TC6M e termômetro de sensação. Evidenciaram que a RC hospitalar é supostamente viável e segura em pacientes com COVID-19.

Mainardi et al 2021	Protocolo de reabilitação cardiorrespiratória no paciente pós-COVID-19	Relato de experiência	Descrever um protocolo de reabilitação cardiorrespiratória no paciente com sequelas da COVID-19.	Verificaram diminuição de cansaço e melhora de saturação através do tratamento com exercícios respiratórios diversos, associado aos MMSS e MMII.
Butler et al 2021	Reabilitação aguda de um paciente com miocardite COVID-19	Relato de caso	Descrever a reabilitação aguda de um indivíduo com COVID-19 grave complicada por miocardite	O paciente teve a medida de atividade para mobilidade pós-tratamento agudo e pontuações de função que melhoraram de 100% para 0% de incapacidade.
Puchner et al 2021	Efeitos benéficos da reabilitação multidisciplinar na COVID-19 pós-agudo: um estudo de coorte observacional	Estudo de coorte observacional	Investigar as sequelas cardíacas, neurológicas e respiratórias de longo prazo em pacientes hospitalizados por infecção por Covid-19.	Houve um aumento médio da distância caminhada de 176 metros. uma melhoria significativa do Barthel Índice, refletindo no aumento da capacidade de efetuar tarefas cotidianas, assim como um aumento na força dos músculos respiratórios.
Tozato et al 2021	Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19: série de casos:	Relatos de caso	Demonstrar a experiência em pacientes com diferentes perfis de gravidade que realizaram um programa de RCP por 3 meses pós-COVID-19.	Apresentaram recuperação cardiovascular, diminuição da dispneia aos esforços, aumento da força muscular periférica e independência funcional. TC6M apresentou aumento 16%, 49%, 67% e 94%, respectivamente

Legenda: Frequência Cardíaca (FC), Teste da Caminhada de 6 Minutos (TC6M), Ventilação Mecânica (VM), Reabilitação Cardíaca (RC), Membros Superiores (MMSS), Membros Inferiores (MMII).

QUADRO 2 – SINTOMAS CARDIORRESPIRATÓRIOS REFERIDOS PELOS PACIENTES ANTES E DEPOIS DA REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA.

Autor/Ano	Intervenção	Antes reabilitação	Após reabilitação
Shan et al, 2020	Exercícios cardiopulmonares	Insuficiência respiratória hipóxica e pneumonia complicada por síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) secundária a COVID-19, Taquicardia sinusal, infarto do miocárdio tipo 2 sem supra desnivelamento do segmento ST	Melhora da velocidade de marcha, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e volume do espirômetro de incentivo
Hermann et al, 2021	25-30 sessões de terapia, que ocorriam em 5-6 dias por semana: Treinamento físico individualizado, incluindo exercícios aeróbicos (bicicleta e caminhada) e treinamento de força, fisioterapia respiratória, ventilação não invasiva	Marcadores de inflamação significativamente mais elevados (proteína C reativa, leucócitos)	Melhora no teste de caminhada de 6 minutos e termômetro de sentimento
Mainardi et al, 2021	Avaliação e tratamento fisioterapêutico cardiorrespiratório com o total de 15 sessões, durante 5 semanas, com 50 minutos	Cansaço e diminuição da saturação de oxigênio	Melhora no cansaço e saturação

Butler et al 2021	19 sessões com 30 minutos, fisioterapia e terapia ocupacional com foco em mobilidade progressiva e retraining cognitivo	Insuficiência respiratória hipóxica e insuficiência cardíaca, Dispneia progressiva, mobilidade limitada por graves deficiências de força, resistência, equilíbrio e cognição	Funcionalidade mobilidade e cognição durante sua reabilitação melhoraram
Puchner et al 2021	Terapia respiratória, treinamento muscular respiratório, terapia de mobilização e percepção da respiração, treinamento de resistência e força, avaliação logopédica e de deglutição, terapia ocupacional, terapia psicológica, aconselhamento nutricional e sessões de terapia passiva	CVF reduzida em 74% de todos os indivíduos, bem como capacidade pulmonar total reduzida em 22%, hipoxemia leve a moderada, trombose venosa profunda, fibrilação atrial, extrassístoles ventriculares, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção diminuída	Aumento da capacidade de efetuar tarefas cotidianas e na força dos músculos respiratórios
Tozato et al 2021	Fisioterapia cardiorrespiratória: Oxigenioterapia, VNI, ciclo ergômetro, treinamento resistido, caminhada	Fadiga, dispneia, taquicardia, perda de massa muscular e diminuição da capacidade funcional, queda de oxigenação	Diminuição da dispneia aos esforços, aumento da força muscular periférica e independência funcional e melhora do teste da caminhada de 6 minutos

Legenda: Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), Ventilação não Invasiva (VNI).

DISCUSSÃO

Os efeitos da reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas causadas pela COVID-19 observados nessa revisão, mostraram evoluções significativas após a intervenção fisioterapêutica intensivista, observaram-se melhora na velocidade de marcha, melhora da frequência cardíaca, melhora da funcionalidade, aumento de saturação, diminuição de cansaço e dispneia, com consequente melhora da qualidade de vida dos pacientes pós COVID-19.^{10,11,12,16,17,18}

A reabilitação cardiorrespiratória pode ajudar a restaurar a função física dos pacientes e diminuir os efeitos da infecção pela COVID-19, sendo necessária para os pacientes com sequelas pós COVID19, pois são

muitos os fatores que podem interferir na capacidade funcional do paciente, sendo assim a necessidade da reabilitação cardiorrespiratória afim de evitar e diminuir o risco de incapacidade devido às consequências cardiovasculares associadas à doença.²⁸

Ainda assim, são poucos estudos que avaliaram os efeitos da reabilitação cardiorrespiratórias nas sequelas causadas pela COVID-19, especificamente em pacientes com sequelas cardíacas.

Os pacientes apresentaram um estado físico debilitado por causa da doença, identificaram-se capacidade funcional diminuída, principalmente quando apresentaram dispneia, cansaço, diminuição da saturação de oxigênio e do teste de caminhada de 6 minutos.^{16,18}

Conforme um estudo equivalente, recomendaram reabilitação cardiovascular após infecção por COVID-19, justamente para melhorar capacidade funcional e qualidade de vida desses pacientes.²⁸

Verificaram-se melhora no cansaço e saturação em seguida a um protocolo de reabilitação cardiorrespiratória, que consistiu na avaliação e fisioterapia cardiorrespiratória com 15 sessões.¹² Bem como, constataram-se evolução no restabelecimento cardiovascular, diminuindo a dispneia aos esforços, aumentando a força muscular periférica.¹⁸

Da mesma maneira que, em outro achado observou-se diminuição significativa da dispneia nas atividades da vida diária, em pacientes submetidos a reabilitação hospitalar de 30 minutos e 2 vezes no dia na unidade de terapia intensiva pós COVID-19, visando melhorar função muscular e trocas gasosas.¹⁵

No entanto, após alta hospitalar a fadiga, dispneia e resistência diminuída são os sintomas de infecção pós-COVID-19 mais frequente relatados pelos pacientes.

Consideram-se que a fadiga relacionada a COVID-19 foi um sintoma comum descrito por 72% dos pacientes do grupo de UTI e 60,3% dos pacientes do grupo de enfermaria, tal como relataram a dispneia 65,6% no grupo UTI e 42,6% no grupo enfermaria.¹⁹

Os resultados sugerem que um programa de reabilitação cardiopulmonar baseado em exercícios ativos, oxigenoterapia como VNI, imediatamente após a internação aguda pode reduzir significativamente a fadiga causada pela COVID- 19.^{12,16,17}

Observou-se que pacientes submetidos a reabilitação cardiopulmonar, consistindo em exercícios cardiopulmonares, aeróbicos e força muscular, apresentaram evolução na velocidade de marcha, saturação de oxigênio e melhora no teste de caminhada de 6 minutos, assim como estudos similares destacaram-se a melhora dos pacientes neste mesmo teste.^{10,11,17,18}

Contudo, outro estudo consideram-se a capacidade de deambulação recuperada em todos os pacientes da unidade de terapia pós-intensiva COVID- 19.¹⁵

Conseqüentemente a melhora da distância de caminhada, através dos exercícios aerobicos e de força, verificou-se melhora no Índice de Barthel que avaliou as atividades da vida diária e independência funcional, demonstrou aumento da capacidade dos pacientes de efetuar tarefas cotidianas.¹⁷

Do mesmo modo que, notaram-se que os pacientes tiveram diminuição da dispneia relacionada às atividades, readquiriram a independência funcional e retrataram melhora na qualidade de vida.²²

Estudos similares verificaram a melhora da funcionalidade após reabilitação ocupacional com foco em mobilidade progressiva, retreinamento cognitivo e fisioterapia cardiorrespiratória consistindo de oxigenioterapia, VNI cicloergômetro, caminhada e treinamento resistido.^{16,18}

Com a melhora da funcionalidade, há melhora da qualidade de vida e participação do indivíduo na sociedade.

A correlação entre COVID-19 e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como lesão miocárdica, arritmias, tromboembolismo venoso, insuficiência cardíaca e miocardite vem sendo amplamente discutida e estudada.^{18,19,20}

Em relação as sequelas cardiorrespiratórias apresentadas pelos pacientes foram insuficiência respiratória, taquicardia sinusal, infarto do miocárdio tipo 2 sem supra desnivelamento do segmento ST, insuficiência cardíaca, resistência cardiovascular diminuída, trombose venosa profunda, capacidade pulmonar reduzida, fibrilação atrial, extrassístoles ventriculares, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção diminuída, queda de oxigenação, fadiga e taquicardia.^{10,11,12,16,17,18}

À vista disso, um estudo de caso compreendeu que durante a internação na UTI, uma paciente evoluiu com infarto do miocárdio, a mesma apresentava altos níveis de troponina no sangue, até 27 vezes o valor padronizado, e taquicardia sinusal. Mesmo modo que, constataram 7 a 20% dos pacientes com COVID-19 tiveram lesão miocárdica aguda e detectaram através de níveis elevados de biomarcadores cardíacos.^{10,23}

Bem como, observaram-se que pacientes apresentaram proteína C reativa e leucócitos, marcadores de inflamação elevados, sugerindo que o aumento da proteína C reativa pode causar inibição da enzima óxido nítrico sintase endotelial, ocasionando formação de trombos e a vista disso o risco de acontecimentos cardiovasculares associados com aumento de mortalidade.^{9,11,29}

Tal como, outro marcador é estado pro-trombótico, onde demonstraram que a incidência de eventos tromboembólicos em pacientes com COVID-19 é em torno de 22%, deduzindo que a infecção por COVID-19 pode gerar a criação de trombo e hipercoagulabilidade com lesão miocárdica.^{14,28}

De acordo com o estudo correspondente, atestaram-se que o aumento de marcadores inflamatórios está relacionado com a disfunção cardiovascular.²⁷

Tal como um estudo seguinte identificaram-se 416 pacientes hospitalizados com COVID-19, onde 82 pacientes (20%) evidenciaram lesão cardíaca, relacionada a uma probabilidade maior de 5 vezes na necessidade de ventilação mecânica invasiva e de 11 vezes na mortalidade.²¹

Isso acontece proveniente de uma resposta inflamatória sistêmica causada pela COVID-19, verificam-se concentrações mais elevadas de citocinas que estão associadas ao dano do sistema cardiovascular.^{6,24}

Portanto, os níveis elevados de marcadores de miocárdio estiveram associados a um prognóstico ruim neste coletivo de pacientes. Para os autores a função cardíaca prejudicada está associada ao prognóstico ruim em pacientes positivos COVID-19, conseqüentemente, o tratamento desses pacientes deve incluir uma avaliação e tratamento cardiovascular cuidadoso.²⁵

Isso pode ser um indicativo de que a COVID-19 também está relacionada ao acarretamento de distúrbios cardiovasculares relacionada a alta mortalidade.

Observaram-se que os pacientes apresentaram sequelas cardíacas semelhantes como, taquicardia, trombose venosa profunda, fibrilação atrial, extrassístoles ventriculares, disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, fração de ejeção diminuída.^{10,17,18}

Notaram-se em um relato de caso, o paciente apresentou insuficiência cardíaca, porém, não a especificaram, como também insuficiência respiratória.¹⁶

Similarmente observaram-se que a diminuição do volume de ar residual funcional pode suceder na elevação da resistência vascular pulmonar, contribuindo para hipertensão pulmonar e doença cardíaca pulmonar. Sucessivamente favorecendo para o comprometimento do ventrículo direito e para a insuficiência cardíaca direita.²⁴

Em razão de insuficiência cardíaca é resultante de diferentes mecanismos de agressão miocárdica, como lesão miocárdica direta por ação viral, desequilíbrio entre oferta e demanda de O₂.²⁶

Uma meta-análise identificou-se que as comorbidades cardiovasculares principais foram hipertensão (17,1%) e doença cárdio-cerebrovascular (16,4%), concluindo que presença de comorbidades aumentou o risco de mortalidade.³⁰

À semelhança de um estudo observacional, quase três quartos dos pacientes diagnosticados com COVID-19 tinham pelo menos uma condição pré-existente, e mais da metade eram hipertensos. Em pacientes com insuficiência cardíaca em estágio final, a lesão do miocárdio resultou devido COVID-19.¹³

Entretanto, os mecanismos fisiológicos entre o vírus, a lesão cardíaca e insuficiência cardíaca ainda não são totalmente compreendidos nos estudos analisados.

No entanto, a doença pode representar tanto uma complicação cardiovascular grave causada pelo COVID-19, quanto um fator de risco para uma evolução infecciosa e conseqüentemente a morte.

Ainda assim, a COVID-19 é uma doença multissistêmica, com complicações respiratórias comuns que afetam os sistemas cardíaco, levando a taquicardia e lesão miocárdica, assim como o sistema musculoesquelético, levando a fraqueza e fadiga muscular. Posto isto, é de imensa necessidade a reabilitação cardiorrespiratória desses pacientes, pois os exercícios fisioterapêuticos irão estimular um resultado antioxidante sistêmico para modular o estado inflamatório gerado pelo vírus.^{20,28}

Sugere-se que ainda são necessários mais dados para avaliar minuciosamente os efeitos da reabilitação cardiorrespiratória em pacientes pós infecção pela COVID-19, devido diferentes manejos da reabilitação

cardiorrespiratória, como exercícios respiratórios associados a exercícios motores, exercícios aeróbicos, TC6M, oxigenioterapia e VNI.

Portanto, esse trabalho contribuirá com evidências sobre a reabilitação cardiorrespiratória em pacientes com sequelas cardíacas pós infecção pela COVID-19, reforçando a importância do tratamento pelo fisioterapeuta intensivista, a fim de reduzir o risco de incapacidade e melhorar atividades de vida diária dos pacientes em seu cotidiano.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a reabilitação cardiorrespiratória nas sequelas causadas pela COVID-19 mostraram evoluções significativas após a intervenção fisioterapêutica intensivista, de modo geral, tiveram melhora da funcionalidade, a vista disso melhorando a qualidade de vida pós COVID-19.

Em relação aos sintomas cardiorrespiratórios referidos pelos pacientes antes e depois da reabilitação, observou-se que os mesmos apresentaram desde uma insuficiência respiratória e cardíaca como infarto agudo do miocárdio com altos níveis de troponina no sangue e eventos tromboembólicos, relacionados a um prognóstico ruim neste coletivo de pacientes, bem como a presença de comorbidades que aumentou o risco de morte.

A doença pode representar tanto uma complicação respiratória comum que afetam o sistema cardiovascular e o sistema musculoesquelético, levando a fraqueza, cansaço e fadiga muscular relatados pelos pacientes.

Recomenda-se serem feitos mais estudos sobre assunto, pois ainda são necessários mais dados para avaliar minuciosamente os efeitos da reabilitação cardiorrespiratória em pacientes pós infecção pela COVID-19, devido diferentes manejos da reabilitação cardiorrespiratória.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hendren NS, Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT Jr. Description and Proposed Management of the Acute COVID-19 Cardiovascular Syndrome. *Circulation*[Internet]. 2020 Jun 9 [citado em 08 de julho de 2021];141(23):1903-1914. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314493/>
2. Cheng YY, Chen CM, Huang WC, Chiang SL, Hsieh PC, Lin KL, Et Al. Rehabilitation programs for patients with Coronavirus Disease 2019: consensus statements of Taiwan Academy of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. *J Formos Med Assoc.* [Internet]. 2021 Jan [citado em 08 de julho de 2021];120(1 Pt 1):83-92. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7430281/>
3. Ministério da saúde. Coronavirus Brasil. [Internet]. 2021 jul 08 [citado 2021 jul 21]. Disponível: <https://covid.saude.gov.br/>
4. Ruan Q, Yang K, Wang W, Jiang L, Song J. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. *Intensive Care Med* [Internet]. 2020 May [citado em 08 de julho de 2021];46(5):846-848. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7080116/>

5. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, Et Al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. [Internet]. 2020 Mar 17 [citado em 08 de julho de 2021]; 323(11):1061-1069. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7042881/>
6. Ackermann M, Werlein C, Länger F, Kühnel MP, Jonigk DD. COVID-19: Auswirkungen auf Lunge und Herz .COVID-19: effects on the lungs and heart. Pathologe. [Internet]. 2021 Mar [citado em 08 de julho de 2021]; 42(2):164-171. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7871953/>
7. Long B, Brady WJ, Koyfman A, Gottlieb M. Cardiovascular complications in COVID-19. Am J Emerg Med. [Internet].2020 Jul[citado em 08 de julho de 2021];38(7):1504-1507. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7165109/>
8. Guzik TJ, Mohiddin SA, Dimarco A, Patel V, Savvatis K, Marelli-Berg FM, Et Al. COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatmentoptions. Cardiovasc Res. [Internet]. 2020 Aug 1[citado em 08 de julho de 2021];116(10):1666- 1687. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7197627/>
9. Guo T, Fan Y, Chen M, et al. Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. [Internet]. 2020 jul [citado em 08 de julho de 2021];5(7):811–818. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7101506/>
10. Shan MX, Tran YM, Vu KT, Eapen BC. Reabilitação hospitalar pós-aguda para COVID-19. BMJ Case Rep. [Internet] 2020[citado 8 em julho de 2021]; 13(8): e237406. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7437681>
11. Hermann M, Pekacka-Egli AM, Witassek F, Baumgaertner R, Schoendorf S, Spielmanns M. Viabilidade e Eficácia da Reabilitação Cardiopulmonar após COVID-19. Am J Phys Med Rehabil. [Internet].22 de julho de 2020 [citado 08 de julho de 2021]; 99(10):865-869. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7406212/>
12. Mainardi EM, Lima ACC, Pereira CV, Viveiros MC, Silva PKE, Braga SAS. Protocolo de reabilitação cardiorrespiratória no paciente pós-covid: relato de experiência. Brazilian Journal of Health Review. [Internet]. jan./feb. 2021.[citado 8 em julho de 2021] 4(1) p.1049- 1052.Disponível: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/23060/18533>
13. Lacarino G, Grassi G, Borghi C, Ferri C, Salvetti M, Volpe M. Age and Multimorbidity Predict Death Among COVID-19 Patients: Results of the SARS- RAS Study of the Italian Society of Hypertension.[Internet] 22 June. [citado em 8 de julho de 2021]76(1)366-372.Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32564693/>
14. Tajbakhsh A, Hayat SMG, Taghizadeh H, Akbari A, Inabadi M, Savardashtaki A, Et Al. COVID-19 e lesão cardíaca: manifestações clínicas, biomarcadores, mecanismos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. ExpertRev Anti Infect. [Internet] Ther 2021 mar [citado em 8 de julho de 2021]; 19 (3): 345-357. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32921216/>

15. Curci C, Negrini F, Ferrillo M, Bergonzi R, Bonacci E, Camozzi DM, Et Al. Functional outcome after inpatient rehabilitation in postintensive care unit COVID-19 patients: findings and clinical implications from a real-practice retrospective study. Eur J Phys Rehabil Med. [Internet] 2021 junho; [citado em 8 de julho de 2021]; 57(3):443-450. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33393278/>
16. Butler K, Clancy MJ, Adler J, Tevald MA. Reabilitação Aguda de Paciente com Miocardite COVID-19: Relato de Caso. Physical Therapy. [Internet] 4 de janeiro de 2021 [citado 8 de julho de 2021]; 101:190. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33508856/>
17. Puchner B, Sahanic S, Kirchmair R, Pizzini A, Sonnweber B, Wöll E, Et Al. Efeitos benéficos da reabilitação multidisciplinar em COVID-19 pós- agudo: um estudo de coorte observacional. Eur J Phys Rehabil Med 2021. [Internet] abril 2021 [citado 8 de julho de 2021]; 57(2):189-198. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33448756>
18. Tozato B, Ferreira BFC, Dalavina JP, Molinari CV, Alves VLS. Reabilitação cardiopulmonar em pacientes pós-COVID-19: série de casos. Rev. bras. ter. intensiva . [Internet] jan mar 2021 [citado 8 de julho de 2021]; 33 (1) :167-171 Disponível: <https://www.scielo.br/j/rbti/a/FntTkxdNqVYYLfv4HyY3RQ/?lang=pt>
19. Halpin SJ, McIvor C, Whyatt G, Adams A, Harvey O, McLean L, Et Al. Sintomas pós-alta e necessidades de reabilitação em sobreviventes da infecção por COVID-19: uma avaliação transversal. J Med Virol . [Internet] 2021 fev [citado 8 de julho de 2021]; 93(2):1013-1022. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729939>
20. Calabrese M, Garofano M, Palumbo R, Pietro PD, Izzo C, Damato A, Et Al. Treinamento físico e reabilitação cardíaca em pacientes com COVID-19 com complicações cardiovasculares: estado da arte. 2021 março; 11(3): 259. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8004041/#!po=15.2632>
21. Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T, Yang F, Et Al. Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol [Internet] 1 de julho de 2020 [citado 8 de julho de 2021]; 5(7):802-810. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32211816/>
22. Pancera S, Bianchi LNC, Porta R, Galeri S, Carrozza MC, Villafañe JH. Feasibility of subacute rehabilitation for mechanically ventilated patients with COVID-19 disease: a retrospective case series. Res. de Reabilitação Int J. [Internet] 1 de março de 2021 [citado 8 de julho de 2021]; 44(1):77-81. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33323782/>
23. Nishiga M, Wang DW, Han Y, Lewis DB, Wu JC. COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives. Nat Rev Cardiol [Internet] 2020 set; [citado 8 de julho de 2021]; 17(9):543-558. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32690910/>
24. Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, Xi X. COVID-19 and the cardiovascular system. Nat Rev Cardiol. 5 de março de 2020: 1-2. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7095524/>
25. Almeida JGLG, Braga F, Jorge JK, Nobre GF, Kalichsztein M, Faria PMP, Et Al. Prognostic Value of Troponin-T and B-Type Natriuretic Peptide in Patients Hospitalized for COVID-19. Arq. bras. cardiol

[Internet]out 2020[citado 8 de julho de 2021]; 115(4): 660-666, out. 2020. Disponível:

<https://www.scielo.br/j/abc/a/CGszD8v6TwdsWJvQv7SWq7n/?lang=pt#>

26. Azevedo RB, Botelho BG, Holanda JVG, Ferreira LVL, Andrade LZJ, Lilienwald SM, Et Al. Covid-19 and the cardiovascular system: a comprehensive review. J Hum Hipertensos.[Internet] 2021 janeiro [citado 8 de julho de 2021];35(1):4-11. Disponível: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32719447/>

27. Teixeira BC, Lopes AL, Macedo RCO, Correa CS, Ramis TR, Ribeiro JL, Et Al Marcadores inflamatórios, função endotelial e riscocardiovasculares. J. vasc. bras.[Internet] Apr -Jun 2014[citado 8 de julho de 2021];13 (02):108-115 . Disponível: <https://www.scielo.br/j/jvb/a/qBV6yHNB7Y6gzxbBXZshq9H/?lang=pt>

28. Frota AX, Vieira MC, Soares CCS, Silva PS, Silva GMS, Mendes FSM, Et Al. Capacidade funcional e estratégias de reabilitação em pacientes com Covid-19: conhecimentos e desafios atuais. Rev Soc Bras Med Trop[Internet]. 2021[cita 8 de julho de 2021]; 54: e07892020. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849325/>

29. Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T, Yang F, et Al. Associação de lesão cardíaca com mortalidade em pacientes hospitalizados com COVID-19 em Wuhan, China. JAMA Cardiol.[Internet] 2020 julho[citado 8 de julho de 2021]; 5(7): 802-810. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7097841/>

30. Li B, Yang Y, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. [Internet]2020[citado 8 de julho de 2021];109(5):531-538. Disponível: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087935/>

¹Acadêmico da Pós-Graduação em Unidade de Terapia intensiva da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – FCMSJC – Humanitas
E-mail: pamelacavalcante1717@gmail.com

²Acadêmico da Pós-Graduação em Unidade de Terapia intensiva da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – FCMSJC – Humanitas

³Acadêmico da Pós-Graduação em Unidade de Terapia intensiva da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – FCMSJC – Humanitas

⁴Docente da Pós-Graduação em Unidade de Terapia intensiva da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos – FCMSJC – Humanitas

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

[Conectado como Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

